

TERGOVNI REJALASHTIRISH VA TASHKIL ETISH**O'ktamova Umida.***Qarshi Davlat Universiteti Talabasi*

Annotatsiya: Tergovni rejalashtirish hamda tashkil etish tushunchasi va vazifalari. Rejalashtirish prinsiplari va turlari. Rejalashtirish hujjatlari.

Kalit So'zlar: " Tergov " , " Individuallik prinsipi " , " Harakatchanlik (o'zgaruvchanlik) prinsipi " , " Reallik prinsipi " , " Aniqlik prinsipi " , " Maqbullik prinsipi " , " Muayyanlik prinsipi "

Tergovchining tergov vazifalarini hal qilish optimal yo'llari va vositalarini belgilashga qaratilgan murakkab fikrlash faoliyati – rejalashtirish tergovni oqilona tashkil etishning muqarrar sharti va asosiy usuli hisoblanadi. Jinoyat ishi bo'yicha tergov qilish rejasi – ish yuzasidan chin haqiqatni aniqlashga qaratilgan harakatlar ro'yxatini o'z ichiga olgan topshiriq. Jinoyatni tergov qilishni rejalashtirish – jinoyat-protsessual qonunchiligining talablari va hodisaning o'ziga xos shart-sharoitlaridan kelib chiqqan holda tergov vazifalarini, ularni yechish yo'llari va usullarini aniqlash. Ish bo'yicha tergov jarayonining xayoliy modeli yozma rejani tuzish yo'li bilan moddiylashtirilishi lozim. Rejalashtirmagan holda ish yuritish usuli samarasiz bo'lib, ba'zan tajribali tergovchilarga ham pand beradi, ayniqsa murakkab, ko'p voqeali va ko'p subyektli jinoyatlarni tergov qilishda, shuningdek bir vaqtning o'zida bir qator jinoyat ishlari bo'yicha tergovni yuritishda tergovni tashkil etish va rejalashtirish muhim ahamiyatga ega. Rejalashtirish o'tkazilayotgan tergovning xayoliy modelini boshidan oxirigacha tuzish va unga aniqlik kiritishdan iborat bo'lsa, tashkil etish tuzilgan tergov rejasini optimal amalga oshirish maqsadini ko'zlaydi, ya'ni ta'minlovchi xususiyat kasb etadi. Har qanday kriminalistik faoliyatni rejalashtirish hech bo'lmasa minimal boshlang'ich axborotga ega bo'lishni, yuzaga kelgan vaziyatga, yuzaga keluvchi vazifalarni hal qilish

imkoniyatiga to'g'ri baho berishni, alohida rejalar o'rtasida muvofiqlikni ta'minlashni, vaqt limitini qat'iy hisobga olishni taqozo etadi. Tergovni rejalashtirish kriminalistik faoliyatni tartibga solish orqali dalillarni jamlashga ko'maklashadi.

Rejaga amal qilgan holda, tergovchi yuzaga keluvchi vazifalarni o'z vaqtida hal qilish, shu tariqa ilgari surilgan tasmollarni tekshirish, vaqtdan oqilona foydalanish, o'z ish yurituvida bo'lgan har bir jinoyat ishi bo'yicha bir maromda ish olib borish, rejaga o'z vaqtida tuzatish kiritish, olingan natijalarga aniq baho berish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Rejalashtirish jarayonida tergov harakatlari, tezkor-qidiruv tadbirlar, kriminalistik operatsiyalarni o'z ichiga olgan faoliyatning xayoliy modeliga doimiy ravishda aniqlik kiritiladi va u takomillashtirib boriladi. Tergov faoliyati rejasi dalillarni izchil qidirish, ularni har tomonlama o'rganish, ularning o'rtasidagi aloqalar va ziddiyatlarni aniqlash, so'nggi zikr etilgan omillarni bartaraf etish imkonini beradi. Rejalashtirish tergovchining aniq bir maqsadga qaratilgan faoliyatini ta'minlaydi, u nima qilishi kerakligini, qachon, qayerda va qanday harakat qilishi zarurligini ko'rsatadi.

Jinoyatni tergov qilish murakkab va ko'p mehnat talab qiluvchi jarayon bo'lib, tergovchidan yuqori saviyadagi tashkiliy va aqliy qobiliyatlarni talab qiladi. Tergov qilishning murakkabligi shundaki, dalillarni faqatgina yig'ish emas, balki har tomonlama tekshirish, o'rganib chiqish va ularni to'g'ri baholash zarur, chunki jinoyatchilar ko'p hollarda turli xil ayyorlik ishlatadilar: jinoyat izlarini yashiradilar, jinoyatga baxtsiz tasodif, o'z joniga qasd qilish yoki boshqa bir jinoyat ko'rinishini berishga harakat qiladilar hamda ba'zi hollarda jabrlanuvchi, guvoh va boshqalarga tazyiq o'tkazadilar. Jinoyat ishini tergov qilishda tergovchi hodisaning ayrim faktlari va holatlari o'rtasidagi mavjud aloqalarni aniqlash hamda bilib olish sari, hozirgi holatni bilishdan o'tmishni bilish sari boradi. Bunda tergov tasmollari tergovchiga yo'nalishni ko'rsatuvchi bo'lib xizmat qiladi.

Ular rejalash asosi bo‘lib, harakatlar yo‘nalishini, aniqlashtirish lozim bo‘lgan savollar doirasini belgilagan holda tergov qilish jarayonida muhim o‘rin tutadi. Tasmollar rejalashtirish jarayonining harakatchanligini, o‘zgaruvchanligini ta‘minlaydi, chunki yangi tasmolning paydo bo‘lishi tergov qilishda yuritilayotgan rejaga tegishli tuzatishlar kiritishni talab qiladi. Biroq, hamisha esda tutish kerakki, tasmol – bu taxmin, u dalil emas, u nima bo‘lgani haqida emas, balki nima bo‘lishi ehtimolligi haqida darak beradi. Tasmol ehtimol tutilgandan haqiqiyga sari borishda yordam beradigan tafakkur shakli.

Protsessual qonun jinoyat ishi bo‘yicha qaysi holatlar isbotlanishi kerakligi xususidagi to‘g‘ridan-to‘g‘ri ko‘rsatmani o‘z ichiga oladi. JPK 82-moddasiga muvofiq, ishni ayblov xulosasi bilan sudga yuborish va ayblov hukmi chiqarish uchun quyidagilar isbotlangan bo‘lishi kerak:

- 1) jinoyat obyekti; jinoyat tufayli yetkazilgan ziyonning xususiyati va miqdori, jabrlanuvchining shaxsini tavsiflovchi holatlar;
- 2) sodir etilgan jinoyatning vaqti, joyi, usuli, shuningdek Jinoyat kodeksida ko‘rsatib o‘tilgan boshqa holatlari; qilmish va ro‘y bergan ijtimoiy xavfli oqibatlar o‘rtasidagi sababiy bog‘lanish;
- 3) jinoyatning ushbu shaxs tomonidan sodir etilganligi;
- 4) jinoyat to‘g‘ri yoki egri qasd bilan yoxud beparvolik yoki o‘z-o‘ziga ishonish oqibatida sodir etilganligi, jinoyatning sabablari va maqsadlari;
- 5) ayblanuvchining, sudlanuvchining shaxsini tavsiflovchi holatlar.

Rejani ishlab chiqish chog‘ida JPK 82-moddasida ko‘rsatilgan lozim bo‘lgan holatlarni isbotlash uchun amalga oshirilishi mo‘ljallangan harakatlar aks ettiriladi. Bunda ularning ro‘yxati tugal emasligini, ular tergov qilinayotgan ishning o‘ziga xos xususiyatlariga qarab kengayishi mumkinligi nazarda tutiladi. Tergovchi o‘z hatti-harakatlarini iloji boricha aniq tashkillashtirishi, har bir tergov harakatini batafsil ishlab chiqib, o‘z ishining istiqbollari ko‘ra bilishi zarur. Bu narsa tergov faoliyatini to‘g‘ri rejalashtirish orqali amalga oshiriladi. Reja tergov faoliyatining shakli va mazmunini aks ettirgan holda tergovchiga muhim vosita bo‘lib xizmat

qiladi. Har bir tergovchining ish yurituvda bir vaqtning o'zida bir nechta jinoyat ishlari bo'lishi tufayli, ularning har biri bo'yicha ish rejalari asosida tergovchi uchun eng maqbul davr (o'n kunlik, oy)ga birlashtirilgan ish rejasi tuzilishi lozim. Rejaga sxemalar, grafiklar, jamg'arma qaydnomalar va ayblanuvchilarning jinoiy aloqalar va munosabatlari, muayyan jinoyat voqeasida ulardan har birining aybdorligi va hokazolarni aks ettiruvchi boshqa yordamchi vositalar ilova qilinishi mumkin. Tergov rejasini bajarish jarayonida ayrim (ayniqsa og'ir va murakkab) tergov harakatlarini ham rejalashtirish talab etiladi. Ushbu jarayon quyidagilarni nazarda tutadi:

- a) boshlang'ich axborotni tahlil qilish;
- b) hal qilinishi lozim bo'lgan vazifani tavsiflash;
- v) uni samarali hal qilishni ta'minlovchi taktik usullarni tanlash;
- g) zaruriy texnik-kriminalistik vositalarni tanlash;
- d) tezkor vositalardan va nooshkora yo'l bilan qo'lga kiritilgan ma'lumotlardan foydalanishning maqsadga muvofiqligini belgilash;
- e) tergov harakati ishtirokchilari doirasini va ularning funksiyalarini belgilash;
- j) belgilangan harakatni o'tkazish vaqti va joyiga aniqlik kiritish.

Tabiiyki, tergov harakatini o'tkazish jarayonida olingan, protsessual vositalar bilan tekshirishni talab etadigan yangi axborot bilan bog'liq tuzatishlar kiritilishi mumkin va lozim. Bu hal etilishi lozim bo'lgan yana bir yoki bir nechta vazifalar, qo'shimcha taktik usullarni qo'llash, mazkur tergov harakati yakunlangani zahoti darhol uning natijalaridan kelib chiqadigan boshqa tergov harakatini o'tkazish to'g'risida qaror qabul qilish zarurati paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. Tergov qilishni rejalashtirish amaliyoti uning quyidagi tamoyillarini ajratib ko'rsatish imkoniyatini beradi:

- 1) Individuallik prinsipi. Tergovchi jinoyat ishi bo'yicha o'z ishini rejalashtirayotganda tergov qilinayotgan jinoyat turining ham umumiy, ham alohida xususiyatlaridan kelib chiqib yondashishi zarur.

Biron-bir jinoyat u bilan ayni bir turga mansub bo'lgan boshqa jinoyatni to'liq takrorlamaydi. Qilmishning ob'ekti, ob'ektiv tomoni, sub'ekti yoki sub'ektiv tomonida alohida xususiyatlar hamisha mavjud bo'ladi.

Ushbu xususiyatlarni hisobga oluvchi tergov rejasi yuzaki emas, balki individual bo'ladi. Muayyan turdagi jinoyatlarni tergov qilish namunaviy yo'nalishlari, usullari va vositalari to'g'risidagi kriminalistik tavsiyalar faqat ular yuzaga kelgan tergov vaziyati, muayyan huquqbuzarlik xususiyatini hisobga olgan holda qo'llanilgan taqdirdagina samarali bo'ladi.

2) Harakatchanlik (o'zgaruvchanlik) prinsipi. Tergovchining ish vositasi hisoblanadigan tergov rejasi jinoyat ishi bo'yicha tergov vaziyatidagi o'zgarishlarni hisobga olishi lozim. SHu sababli tergov rejasi harakatchan bo'lishi lozim. Tergov jarayonining boshida bitta rejani tuzib, undan oxirigacha foydalanish mumkin emas. Bunday reja yuzaki bo'ladi hamda yangi to'plangan daliliy axborotni hisobga olmaydi. Tergov rejasi jinoyat ishi bo'yicha ish bosqichiga ham bog'liq bo'ladi. Tabiiyki, tergovning dastlabki bosqichi rejasi keyingi bosqichlar rejasidan farq qiladi. Ushbu bosqichlarda tergovchi har xil vazifalarni hal qiladi, zero daliliy axborot manbalari o'zgaradi, tergov vaziyati, odatda, nisbatan aniq va muayyan tus oladi.

3) Reallik prinsipi. Rejada belgilangan barcha harakatlar va tadbirlar tergov uchun ajratilgan muddatlarda, mavjud kuchlar va vositalar bilan bajariladigan bo'lishi lozimligini nazarda tutadi. Ayni vaqtda, tergov rejasi ish bo'yicha ilgari surilgan barcha tasmollarni tekshirish, yuzaga kelayotgan vazifalarni mavjud barcha kriminalistik resurslar yordamida hal qilish imkonini berishi lozim.

4) Aniqlik prinsipi. Tergovchi oldida turgan va turishi mumkin bo'lgan, tergov, tergov harakati yoki kriminalistik operatsiyani o'tkazish jarayonida hal qilish talab etiladigan vazifalarni aniq ta'riflash, belgilanayotgan tadbirlarni bajarish muddatlarini, ularning ijrochilarini, foydalaniladigan texnik-kriminalistik vositalar va usullarni, tezkor xodimlar, ekspert-kriminalistlar va jamoatchilik bilan o'zaro aloqa qilish shakllarini aniq belgilash zarurligini nazarda tutadi.

5) Maqbullik prinsipi. Mazkur tamoyil rejaning maqbul tarzdagi barqarorlik sharti bo‘lib xizmat qiladi. Bunga agar rejada barcha faktik ma’lumotlar hisobga olinsa, ishni xatosiz tergov qilish uchun zarur bo‘lgan masalalar unga kiritilsa, ularni hal etishga yordam berishi mo‘ljallangan harakatlar esa haqiqatda amalga oshirish imkoniyati bo‘lsagina erishiladi.

6) Muayyanlik prinsipi. Bu tamoyil bilan rejaning tergovchi qo‘lidagi qo‘llanma vosita tariqasida tutgan o‘rni ta’minlanadi.

Tergovchi rejani tuzar ekan, jinoyatni ochish bo‘yicha o‘z faoliyati dasturini belgilab oladi, mo‘ljallanayotgan harakatlarning muddatlarini belgilab qo‘yadi va h.k. Agar dastur va uni amalga oshirish muddatlari tayin bo‘lmasa, reja o‘zining tashkil etuvchilik ahamiyatini yo‘qotadi. Rejalashtirishning ko‘rsatib o‘tilgan barcha tamoyillari o‘zaro bog‘liq va aloqadordir. Ulardan bittasining buzilishi muqarrar ravishda boshqa tamoyillarni ham buzilishiga olib keladi. Tergov qilish rejasini tuzishda ikki asosiy element mavjud:

- a) daliliy ma’lumotlarni o‘rganib chiqish va bu tergovning ishchi dasturini tuzish.
- b) daliliy ma’lumotlarni o‘rganish tuzilishiga asos bo‘lib qolmay, balki tergov qilishni rejalashtirishning ham asosi bo‘lib xizmat qilishi.

Tergovchi jinoyat ishini, to‘plangan ma’lumotlarni, shu jumladan ashyoviy dalillarni jinoyatni ochish istiqboli jihatidan o‘rganishda quyidagilarga ahamiyat berishi zarur:

- mavjud daliliy ma’lumotlarning qaysi biri aniq va tekshiruvga muhtoj emas va qaysilari tekshirilishi hamda tuzilgan tuzilmolga binoan aniqlanishi kerak;
- aniq va ravshan bo‘lgan holatlarni hamda mavhum, shubhali holatlarni aniqlash;
- tergov vazifalari va ularni echish usullarini aniqlash;
- tuzilmollarni tekshirish yo‘llari va isbotlashning chegaralarini aniqlash.

Har bir ish bo‘yicha tergov qilishning yagona rejasini va ayrim tergov harakatlarini o‘tkazish rejalarini tuzish odat tusini olgan. Ishlar guruhi bo‘yicha esa, kalendar rejalar tuziladi. Rejalar fikriy yoki yozma bo‘lishi mumkin. Lekin rejaning yozma shakli shak-shubhasiz afzalliklarga ega. Chunki, hatto yaxshi o‘ylangan fikriy rejani

tuzish qobiliyatiga ega bo'lgan tajribali tergovchi ham aksari hollarda uning barcha tafsilotlarini esda saqlab qololmaydi. Ish bo'yicha tergov qilish rejasi dastlabki tergov harakatlari o'tkazilgandan keyin tuziladi. Hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirishning o'ziyoq, qoida tariqasida, tasmollar qilish va reja tuzish uchun zarur axborotlarni beradi. Odatda ishlarni, aytaylik, mansabdorlik jinoyatlari to'g'risidagi ishlarni tergov qilishda rejani jinoyat ishini qo'zg'atishga asos bo'lgan hujjatlarda mavjud bo'lgan ma'lumotlar asosidayoq tuzish mumkin. Biroq, dastlabki reja, yuqorida qayd etib o'tilganidek qat'iy emas. Tergov qilish jarayonida uning doirasi kengayib boradi. Yozma rejaning mazmuni tergov qilinayotgan ishning xususiyatlariga bog'liq bo'ladi. Bir xil hollarda, keng doiradagi masalalarni o'z ichiga oluvchi reja ishlab chiqish shart, boshqa hollarda amalga oshiriladigan muddatlari ko'rsatilib, mo'ljallangan harakatlar ro'yxatini belgilab olish bilan cheklaniladi.

Amaliyotda reja odatda quyidagi tarkibiy qismlardan iborat bo'ladi:

- 1) tekshirilishi lozim bo'lgan tasmol;
- 2) isbotlanishi lozim bo'lgan holatlar;
- 3) tergov harakatlari va tezkor-qidiruv tadbirlari;
- 4) ijro muddati;
- 5) ijrochi
- 6) izohlar.

Tergov amaliyotida shuningdek, rejalashtirishning turli uslubi qo'llanilib, u bajariladigan ishlar ro'yxatini, ishning tartib raqami, nomi, davom etish muddati va bevosita undan keyingi ishlarning tartib raqamlari ko'rsatiladi. Tergovchining bir turdagi harakatlari guruhlariga birlashtirilishi mumkin. Turli jadvaldan foydalanish tergovchining bir maromda ishlashiga va ishning muddatlarini qisqartirishga ko'maklashadi, biroq uni tuzib chiqish alohida tayyorgarlikni, bir qancha hollarda, mutaxassislar ishtirokini taqozo etadi. Tergov harakatlari rejasi odatda ko'rsatib o'tilgan elementlarni aks ettiruvchi ro'yxat shaklida tuziladi. Murakkab, ko'p epizodli ishlar bo'yicha tergov harakatlarining rejaları jadvallar shaklida ishlab

chiqilishi mumkin. Ko‘pincha bunday reja-jadvallar so‘roqlarni o‘tkazishda qo‘llaniladi. Rejaning shakli to‘g‘risidagi masalani rejalashtirilayotgan harakatni o‘tkazadigan tergovchi hal qiladi. Tergovchining ish yuritishida har doim bir nechta ish bor bo‘lishi sababli kalendar rejalashtirish zarur bo‘ladi. Kalendar reja ana shu jinoyat ishlari bo‘yicha vazifalarni muvofiqlashtirishga xizmat qiladi. Unda mazkur ishlar yuzasidan kunlar bo‘yicha taqsimlangan tergov harakatlari aks ettiriladi. Ko‘pincha bunday reja bir hafta uchun tuziladi.

Hafta ichidagi u yoki bu voqealar bilan bog‘liq holatlarga qarab, kalendar rejaga tegishli o‘zgartishlar kiritiladi.

Foydalanilgan Adabiyotlar Ro‘yxati:

1. " Kriminalistika " Toshkent -2016
2. " Kriminologiya ".
3. " Тэргов" М.Р.Ходжаев
4. " Узбекистон Республикаси ЖПР" Кодекси
5. Lex.uz
6. " Tergovga Qadar Tekshiruv "
7. Komilova, N. A. (2022, June). COMPARATIVE ANALYSIS OF LEXICAL VERBALIZERS OF THE CONCEPT “GENDER” IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 103-106).
8. Komilova, N. A. Comparative Analysis of “Gender” Concept and Issues of Gender Field in English and Uzbek Languages.
9. Do’smatov, H. (2022, June). O ‘ZBEK TILIDA SO ‘Z TURKUMLARI TASNIFI MASALALARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 1, pp. 108-113).
10. Abdilkadimovna, K. N. (2021). Comparative And Linguocultural Analysis Of The Concept" Gender" In Uzbek And English Languages. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(06), 112-117.

11. Мирзаахмедович, Х. Ф., & Комилова, Н. А. (2021). ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ГЕНДЕР КОНЦЕПТУАЛ СЕМАНТИКАСИ ВЕРБАЛИЗАТОРЛАРИ НОМИНАТИВ ТУРЛАРИНИНГ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА, 4(6).
12. qizi, S. G. N. ., & qizi, R. M. A. . (2022). Word Categories in English. *Middle European Scientific Bulletin*, 26, 14-16. Retrieved from <https://cejsr.academicjournal.io/index.php/journal/article/view/1431>
13. Shodieva, G. N. Q., & Rakhmonova, M. A. Q. (2021). INFORMATION PERIOD CHANGE OF PEOPLE'S OUTLOOK, NEGATIVE AND POSITIVE IMPACT OF THE INTERNET. *Scientific progress*, 2(8), 563-566.
14. Do'smatov, D., & qizi Shodiyeva, G. N. (2022, May). О 'ЗБЕК ТИЛШУНОСЛИГИДА СО 'ЗЛАРИНИ ТУРКУМЛАРГА АЖРАТИШ ТАМОЙИЛЛАРИ. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 8, pp. 770-774).
15. Shodiyeva, G. N. Q. (2022). MATN GRAMMATIKASINING ASOSIY MUAMMOLARI. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 1173-1176.
16. Kizi, S. G. N., & Tolibovna, S. A. (2022). Semantic features and new methods of non-standard English. *Ta'lim fidoyilari*, 24(17), 2-272.
17. Najmiddinovna, R. Z., & Najmiddinovna, R. K. (2022). INNOVATIVE APPROACHES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 11(05), 19-21.